

A IMPORTÂNCIA DA MÃO DE OBRA QUALIFICADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL

[Área do Conhecimento, Engenharias, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023](#)

[SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10235628

Murilo Santos Peixoto¹

José Victor de Moraes Peres²

RESUMO

Funcionários qualificados reduzem a insatisfação do cliente . A falta de competências também reduz o número de horas que os funcionários podem trabalhar. Colaboradores qualificados são mais rápidos e contribuem mais para o seu trabalho porque, graças à formação, podem resolver mais facilmente os problemas que possam surgir no local de trabalho. Vale a pena investimento. Na engenharia civil , a maioria dos problemas ocorre após a conclusão do projeto , portanto , à medida que pessoal qualificado é preparado , consegue controlar melhor os erros que possam ocorrer, garantindo assim maior segurança, boa qualidade de engenharia durante a construção. Entre eles , este artigo se concentrará em examinar os obras para construção pública . Este estudo mostra que muitos trabalhadores que trabalham na indústria da construção não têm qualificações suficientes e aprendem fazendo , levando a um mau desempenho . O objetivo geral é determinar a elegibilidade dos trabalhadores da construção .

Palavras-chave: Construção civil, Mão de obra, Qualidade.

ABSTRACT

Qualified employees reduce customer dissatisfaction. Skills shortages also reduce the number of hours employees can work. Qualified employees are faster and contribute more to their work because, thanks to training, they can more easily solve problems that may arise in the workplace. It's worth the investment. In civil engineering, most problems occur after the project is completed, therefore, as qualified personnel are prepared, they can better control errors that may occur, thus ensuring greater safety and good engineering quality during construction. Among them, this article will focus on examining the works for public construction. This study shows that many workers working in the construction industry do not have sufficient qualifications and learn by doing, leading to poor performance. The overall objective is to determine the eligibility of construction workers.

Keywords: Civil construction, Labor, Quality.

1 INTRODUÇÃO

A qualidade dos recursos humanos indubitavelmente figura como um dos principais determinantes para o sucesso de qualquer empresa. No entanto, é notório que muitas organizações relutam em investir em mão de obra qualificada devido aos custos associados a cursos, salários mais competitivos, treinamento e benefícios que auxiliem na retenção de talentos (GIMENEZ E QUARESMA, 2021).

Em 2015, uma pesquisa conduzida pelo Fórum Econômico Mundial revelou que o Brasil ocupava a 78ª posição no ranking de qualificação de mão de obra entre 124 países analisados, posicionando-se em 15º na América Latina.

É importante ressaltar que a busca por mão de obra barata, embora possa parecer uma solução econômica a curto prazo, pode acarretar graves

problemas no futuro. A famosa máxima “o barato sai caro” se aplica a essa situação, uma vez que a mão de obra de baixa qualidade resulta em baixa produtividade e alta rotatividade de funcionários (ALVES, 2014). A qualidade dos colaboradores se configura como um fator crítico para determinar o sucesso ou fracasso de uma empresa.

A título de exemplo, a qualidade das instalações elétricas e hidráulicas em uma obra é tão vital quanto a qualidade dos materiais utilizados (ASSAF E LEAL, 2008). Desvios das normas técnicas nesse processo podem levar a erros graves com impacto na segurança e na qualidade do projeto.

Assim, fica evidente a importância de investir em mão de obra qualificada, um investimento que, a longo prazo, certamente se traduzirá em retornos substanciais. Na indústria da construção civil, a performance dos trabalhadores desempenha um papel fundamental na obtenção de qualidade nas obras e, por conseguinte, na reputação e sucesso da empresa (GIMENEZ E QUARESMA, 2021).

Este trabalho tem como propósito principal explorar a questão da qualificação da mão de obra na construção civil. O objetivo geral é destacar a relevância da mão de obra qualificada e abordar a problemática do despreparo, que acarreta consequências na produção, segurança e na gestão de materiais em projetos de construção.

2 METODOLOGIA

Nesta seção, descreveremos a abordagem metodológica utilizada para realizar a revisão bibliográfica. É importante fornecer uma explicação clara de como a pesquisa foi conduzida, incluindo a seleção das fontes e os critérios para a inclusão de estudos. Além disso, destacaremos a importância de uma revisão bibliográfica para abordar o problema de pesquisa.

Para conduzir a revisão bibliográfica sobre a importância da mão de obra qualificada na construção civil, adotamos uma abordagem baseada em

critérios de inclusão e exclusão. Selecionamos uma variedade de fontes, incluindo artigos acadêmicos, livros, relatórios técnicos e estudos de caso relacionados ao tema. As fontes foram obtidas por meio de bases de dados acadêmicas e bibliotecas digitais, garantindo que a seleção de materiais fosse abrangente e representativa.

Utilizamos palavras-chave relevantes para identificar fontes de pesquisa nas bases de dados acadêmicas, tais como “mão de obra qualificada na construção civil” e “importância da qualificação na construção civil”, além de termos relacionados. Após a identificação das fontes, realizamos uma triagem inicial com base nos títulos e resumos, excluindo aquelas que não atendiam aos critérios de inclusão.

As fontes selecionadas foram analisadas criticamente para identificar as principais descobertas, conceitos e abordagens relacionadas à importância da mão de obra qualificada na construção civil.

É relevante reconhecer que esta revisão bibliográfica está fundamentada em fontes existentes e na disponibilidade de materiais. Pode haver limitações na abrangência dos materiais encontrados, o que pode afetar a representatividade completa do estado atual do conhecimento.

Essa abordagem metodológica nos permitiu examinar a literatura existente e fornecer insights sobre a importância da mão de obra qualificada na construção civil.

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A revisão bibliográfica desempenha um papel fundamental em qualquer trabalho acadêmico, proporcionando um contexto sólido para a pesquisa e fundamentando as conclusões apresentadas. Nesta seção, exploraremos a literatura relevante que se concentra na importância da mão de obra qualificada na indústria da construção civil.

A construção civil é uma indústria complexa e diversificada que exige uma variedade de habilidades e conhecimentos de seus trabalhadores. A qualidade da mão de obra desempenha um papel crucial na determinação do sucesso de um projeto, afetando a segurança, a eficiência e a qualidade do trabalho (ALMEIDA E VIANA, 2017).

Nesta revisão bibliográfica, abordaremos duas áreas-chave de discussão. Primeiramente, exploraremos o perfil dos trabalhadores da construção civil, analisando sua formação, experiência e habilidades. Em seguida, investigaremos as consequências negativas que resultam da falta de qualificação na mão de obra, incluindo baixa produtividade, erros e problemas de qualidade, questões de segurança, alta rotatividade de funcionários e impacto financeiro.

Esta revisão tem como objetivo proporcionar uma visão abrangente das questões relacionadas à qualificação da mão de obra na construção civil. Ao compreender as implicações da falta de qualificação e ao reconhecer a importância de investir em trabalhadores qualificados, as empresas do setor podem tomar medidas para melhorar a eficiência, a segurança e a qualidade de seus projetos.

Através da análise da literatura existente e do diálogo com as principais conclusões, esta revisão bibliográfica busca contribuir para uma compreensão mais aprofundada da importância da mão de obra qualificada na construção civil e seu impacto no sucesso a longo prazo da indústria.

2.1 Perfil dos trabalhadores

Neves (2014) descreve que o nível médio de escolaridade da população brasileira com 15 anos ou mais é de 7,5 anos. Isso coloca o Brasil em uma posição igual à da Tailândia e abaixo de países como China (8,2 anos), México (9,1 anos), Argentina (9,3 anos), Polônia (9,9 anos), Malásia (10,1 anos) e Taiwan (11,3 anos). Essa deficiência educacional no Brasil impacta a formação de profissionais na construção civil, uma vez que a educação

profissional precisa preencher lacunas de conhecimento básico para preparar trabalhadores para os desafios do mercado atual.

Cordeiro e Machado (2002) realizaram um estudo no qual 4% dos entrevistados nunca tiveram a oportunidade de frequentar a escola. A maioria esmagadora, representando 47%, concluiu o ensino fundamental. Outros 14% completaram o ensino médio, e 6% iniciaram o ensino superior. Notavelmente, um entrevistado relatou ter finalizado o ensino superior, com um diploma em pedagogia, mas optou por trabalhar como mestre de obras, considerando o salário mais atrativo do que o oferecido pela carreira de professor no ensino básico. Com a realização da pesquisa, foi elaborado um gráfico apresentando os cursos e treinamentos preferenciais dos entrevistados, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1 : Cursos e treinamentos preferenciais dos entrevistados.

Fonte: Neves, (2014).

Conforme observado na Figura 1 a profissão com maior destaque foi a de pedreiro, fato que evidencia o nível de escolaridade citado anteriormente.

2.2 Consequências de não se ter qualificação

A falta de qualificação na construção civil pode ter implicações profundas na qualidade e na eficiência dos projetos, conforme observado em estudos realizados por profissionais experientes em Engenharia Civil. Uma das principais consequências da mão de obra não qualificada é a baixa

produtividade no canteiro de obras (ALVES, 2014). Trabalhadores que não receberam treinamento adequado muitas vezes não estão familiarizados com as melhores práticas e técnicas de construção, o que resulta em um desperdício de tempo e recursos preciosos.

Além disso, a segurança no canteiro de obras é uma questão crítica que também é afetada pela falta de qualificação. Estudos sugerem que a mão de obra não qualificada está diretamente ligada a um aumento nos acidentes de trabalho na construção civil (ALMEIDA E VIANA, 2017). Trabalhadores não treinados são mais propensos a cometer erros que podem colocar em risco sua segurança e a de seus colegas, destacando a importância de investir em treinamento em segurança no setor.

A falta de qualificação também tem um impacto negativo na qualidade das construções. Profissionais experientes na área destacam que trabalhadores não qualificados são propensos a cometer erros na execução de tarefas, o que resulta em uma qualidade inferior das construções (ASSAF E LEAL, 2008). Esses erros podem levar a retrabalho, atrasos no cronograma e custos adicionais, prejudicando a eficiência e a rentabilidade do projeto.

Além disso, a pesquisa ressalta que projetos de construção muitas vezes envolvem desperdício de materiais e recursos devido à falta de qualificação da mão de obra. Isso tem implicações diretas nos custos do projeto, uma vez que o desperdício de recursos resulta em despesas adicionais. Outra consequência significativa da falta de qualificação é o impacto nos prazos de execução do projeto. Estudos indicam que a falta de qualificação da mão de obra pode levar a atrasos na conclusão do projeto, uma vez que tarefas que deveriam ser executadas eficientemente demoram mais tempo devido a erros e retrabalho.

Essas implicações negativas podem ser ainda mais agravadas por um impacto financeiro substancial. A pesquisa mostra que a falta de qualificação pode aumentar significativamente os custos de um projeto

de construção devido a atrasos, retrabalho e desperdício de recursos. Isso pode impactar a rentabilidade do projeto e a saúde financeira da empresa (ASSAF E LEAL, 2008).

Em resumo, a falta de qualificação na construção civil, como evidenciado por nossas biografias e estudos na área, tem um impacto significativo em diversos aspectos, desde a qualidade do trabalho até a segurança dos trabalhadores e a rentabilidade dos projetos (ALVES, 2014). Portanto, investir em treinamento e qualificação da mão de obra é fundamental para mitigar essas consequências negativas e promover o sucesso no setor da construção civil.

2.3 Construção digital

A revolução digital na construção civil, impulsionada pela Modelagem de Informações da Construção (BIM), é um dos avanços mais significativos nas últimas décadas. A BIM é uma metodologia que envolve a criação e o uso de modelos tridimensionais inteligentes para planejar, projetar, construir e gerenciar edifícios e infraestrutura. Como apontado por Teicholz, (2018) a BIM é uma abordagem que permite a colaboração em tempo real e a integração de informações entre todas as partes envolvidas em um projeto de construção. Essa abordagem não apenas melhora a eficiência, mas também reduz a probabilidade de erros de projeto e construção.

A adoção da BIM na construção civil tem um impacto profundo na qualificação da mão de obra. Os trabalhadores da construção precisam não apenas estar familiarizados com as ferramentas BIM, mas também ser capazes de interpretar modelos 3D complexos e colaborar em ambientes digitais (SACKS *et al.*, 2018). Portanto, o treinamento em BIM tornou-se uma parte fundamental da qualificação da mão de obra na construção civil.

Além disso, a realidade aumentada (RA) e a realidade virtual (RV) estão sendo usadas para treinar trabalhadores na compreensão de projetos de

construção complexos. Segundo Teicholz (2018), a RA e a RV permitem que os trabalhadores visualizem projetos em um ambiente virtual tridimensional, onde podem explorar e interagir com os modelos de construção. Isso proporciona uma experiência de aprendizado mais envolvente e ajuda os trabalhadores a compreenderem melhor as tarefas que precisam executar no mundo real.

A construção digital não se limita apenas ao treinamento e colaboração. A construção robótica e a automação desempenham um papel cada vez mais importante na execução de tarefas no canteiro de obras. Robôs especializados estão sendo usados para tarefas como alvenaria e soldagem, o que não apenas melhora a eficiência, mas também reduz os riscos para os trabalhadores (SACKS *et al.*, 2018). Além disso, os drones são usados para inspecionar canteiros de obras e coletar dados precisos. Isso economiza tempo e recursos, ao mesmo tempo que reduz a necessidade de exposição dos trabalhadores a ambientes perigosos, como áreas elevadas ou confinadas.

2.4 Qualificação multidisciplinar

Na construção civil moderna, a qualificação da mão de obra não se limita mais às habilidades tradicionais dos ofícios. A complexidade dos projetos e o uso de tecnologia avançada exigem trabalhadores com conhecimento multidisciplinar. A interdisciplinaridade se tornou uma característica fundamental na indústria da construção. Os autores afirmam que as equipes de construção agora incluem profissionais com formação em engenharia, arquitetura, design, sustentabilidade e gerenciamento de projetos, entre outros (MENEZES E MARTINS, 2019). Essa combinação de conhecimentos é essencial para enfrentar os desafios complexos que os projetos de construção contemporâneos apresentam.

Além disso, a ênfase na sustentabilidade na construção civil requer que os trabalhadores compreendam princípios de construção sustentável, práticas de eficiência energética e o uso de materiais ecologicamente corretos. Segundo a pesquisa de Assaf e Leal (2008), destaca-se a

importância de profissionais com conhecimento em sustentabilidade para garantir que os edifícios sejam projetados e construídos de maneira mais ecoeficiente.

A segurança no local de trabalho é uma prioridade na construção, e a qualificação multidisciplinar também desempenha um papel importante nesse aspecto. De acordo com Meneghin (2017), a segurança no local de trabalho não é apenas responsabilidade dos profissionais de segurança; todos os trabalhadores devem ser treinados para reconhecer riscos e tomar medidas para evitá-los. Isso exige um entendimento das normas de segurança, bem como habilidades multidisciplinares para manter um ambiente de trabalho seguro.

A qualificação multidisciplinar é fundamental para a construção civil enfrentar os desafios e oportunidades da construção moderna. Os trabalhadores precisam não apenas de habilidades técnicas, mas também de conhecimentos em áreas como sustentabilidade, segurança e gerenciamento de projetos. Essa abordagem multidisciplinar não apenas melhora a qualidade dos projetos, mas também torna a indústria da construção mais resiliente e preparada para o futuro (MINEO, 2019).

2.5 Treinamento online e plataformas de aprendizado

Uma tendência emergente na qualificação da mão de obra na construção civil é o uso de treinamento online e plataformas de aprendizado. Com os avanços tecnológicos, tornou-se possível fornecer treinamento de alta qualidade de forma acessível e conveniente (TAVARES E COSTA, 2018). As plataformas de aprendizado online estão se tornando uma ferramenta valiosa para treinar trabalhadores da construção, permitindo que eles adquiram habilidades e conhecimentos necessários sem a necessidade de deslocamento físico para aulas presenciais.

De acordo com Menezes (2019), o treinamento online na construção civil tem ganhado destaque devido à flexibilidade que oferece aos trabalhadores. Eles podem acessar o conteúdo de treinamento a qualquer

momento e de qualquer lugar, o que é especialmente vantajoso para aqueles que têm horários de trabalho irregulares. Além disso, o uso de recursos multimídia, como vídeos e simulações, torna o treinamento mais envolvente e eficaz.

Plataformas de aprendizado, como Coursera, edX e LinkedIn Learning, oferecem uma ampla gama de cursos relacionados à construção civil. Os trabalhadores podem escolher cursos que atendam às suas necessidades específicas, seja em gerenciamento de projetos, sustentabilidade, segurança ou qualquer outra área relevante. Essas plataformas também permitem a obtenção de certificações reconhecidas internacionalmente, que podem valorizar o currículo dos trabalhadores.

COSTA (2009) destaca que o treinamento online na construção civil não apenas melhora as habilidades técnicas, mas também promove a aprendizagem ao longo da vida. Isso é essencial em uma indústria em constante evolução, onde novas tecnologias e práticas estão sempre surgindo. Os trabalhadores que podem se adaptar e aprender continuamente são mais valiosos para os empregadores.

O treinamento online e as plataformas de aprendizado estão se tornando uma parte importante da qualificação da mão de obra na construção civil. Eles oferecem flexibilidade, acessibilidade e a capacidade de adquirir habilidades atualizadas, contribuindo para trabalhadores mais qualificados e preparados para os desafios da construção moderna (OLIVEIRA E LIMA, 2014).

4 DISCUSSÃO

Nesta seção, abordaremos as principais conclusões derivadas da revisão bibliográfica realizada, discutindo os tópicos que abrangem a importância da mão de obra qualificada na construção civil e as tendências emergentes nesse campo.

4.1 Importância da mão de obra qualificada na construção civil

A importância da mão de obra qualificada na construção civil é um tópico amplamente discutido na literatura. Almeida, (2017) ressalta que a qualidade dos recursos humanos é um dos principais determinantes do sucesso de uma empresa nesse setor. A contratação de trabalhadores qualificados desempenha um papel fundamental na garantia da eficiência, segurança e qualidade dos projetos.

A falta de qualificação pode levar a erros, atrasos e custos adicionais, comprometendo a satisfação do cliente e a reputação da empresa (ALVES, 2014). A educação e o treinamento contínuos são cruciais para manter os trabalhadores atualizados com as melhores práticas e novas tecnologias.

Outro estudo realizado por Mineo (2019) destacou que a falta de qualificação pode resultar em problemas nas construções, comprometendo a segurança e a durabilidade das edificações. Portanto, investir em mão de obra qualificada é um fator determinante para evitar problemas futuros e garantir a integridade das construções na indústria da construção civil.

Essas pesquisas demonstram de forma consistente que a importância da mão de obra qualificada não pode ser subestimada na construção civil, uma vez que afeta diretamente a qualidade dos projetos, a eficiência operacional e a satisfação do cliente. É fundamental que empresas e trabalhadores reconheçam a necessidade de investir em qualificação e educação para garantir o sucesso a longo prazo nesse setor.

4.2 Tendências emergentes na qualificação da mão de obra

As tendências emergentes na qualificação da mão de obra na construção civil refletem o impacto das inovações tecnológicas e das mudanças no ambiente de trabalho. A construção digital tem se destacado como uma dessas tendências, com potencial para transformar a forma como os profissionais da construção são treinados e realizam suas atividades (MINEO, 2019).

A construção digital envolve o uso de tecnologias como Building Information Modeling (BIM), realidade virtual e realidade aumentada para melhorar a eficiência e a precisão nos projetos e na execução das obras (ALVES, 2014). Essas tecnologias também permitem a simulação de cenários de construção, proporcionando um ambiente de aprendizado mais interativo e prático para os trabalhadores.

Outra tendência emergente é a qualificação multidisciplinar, que reconhece a importância de os profissionais da construção adquirirem habilidades e conhecimentos diversos. A natureza complexa dos projetos de construção exige colaboração entre diversas disciplinas, como engenheiros, arquitetos e especialistas em sustentabilidade (FERNANDES E MOURA, 2012). Portanto, a qualificação multidisciplinar visa preparar os trabalhadores para abordar desafios interdisciplinares.

Um terceiro aspecto relevante é o treinamento online e as plataformas de aprendizado. MENECHIN (2017) apontam que a disponibilidade de cursos online e recursos de aprendizado facilitou o acesso à formação profissional, permitindo que os trabalhadores desenvolvam habilidades sem a necessidade de frequentar aulas presenciais. Essa flexibilidade é especialmente importante para os profissionais da construção, que frequentemente têm horários irregulares.

Portanto, as tendências emergentes na qualificação da mão de obra na construção civil refletem uma abordagem mais tecnológica, multidisciplinar e flexível para o treinamento e desenvolvimento de profissionais (TAVARES E COSTA, 2018). Essas tendências têm o potencial de elevar o padrão de qualidade e eficiência no setor, preparando os trabalhadores para os desafios atuais e futuros.

4.3 Impacto nas práticas da construção civil

O impacto das tendências emergentes na qualificação da mão de obra na construção civil é substancial e abrange várias dimensões das práticas do setor. A introdução de inovações tecnológicas, como a construção digital,

tem um impacto direto na eficiência e qualidade dos projetos de construção (DI SERIO E BENTO, 2006).

A aplicação de tecnologias de construção digital, como o Building Information Modeling (BIM), possibilita uma colaboração mais estreita entre os diferentes profissionais envolvidos em um projeto (SACKS *et al.*, 2018). Isso resulta em uma maior coordenação e minimização de erros, pois todos os detalhes do projeto são facilmente acessíveis e compartilháveis. Além disso, a capacidade de simulação oferecida pelo BIM permite antecipar problemas e otimizar o planejamento da construção.

A qualificação multidisciplinar dos trabalhadores é um fator-chave para lidar com projetos interdisciplinares (MINEO, 2019). A capacidade de os profissionais da construção compreenderem e colaborar com colegas de diferentes áreas contribui para uma execução mais integrada dos projetos. Isso, por sua vez, resulta em uma maior eficiência na gestão de recursos, na resolução de problemas e na tomada de decisões.

O treinamento online e as plataformas de aprendizado têm um impacto significativo na acessibilidade à formação profissional (MENEZHIN, 2017). Isso é particularmente importante para os trabalhadores da construção civil, muitos dos quais têm horários irregulares e não podem frequentar aulas presenciais. O treinamento online permite que eles adquiram habilidades e conhecimentos no seu próprio ritmo, adaptando-se às suas agendas.

Em resumo, o impacto das tendências emergentes na qualificação da mão de obra na construção civil é positivo, promovendo uma maior eficiência, qualidade e colaboração em projetos de construção (ASSAF E LEAL, 2008). Isso leva a práticas mais avançadas e prepara o setor para enfrentar os desafios futuros, como projetos mais complexos e demandas por sustentabilidade. A capacidade de adaptação e o aprendizado

contínuo são essenciais para os profissionais da construção se manterem competitivos nesse ambiente em constante evolução.

4.4 Benefícios para a indústria e para os trabalhadores

A introdução de mão de obra qualificada na indústria da construção civil oferece uma série de benefícios tanto para o setor quanto para os próprios trabalhadores (GIMENEZ E QUARESMA, 2021). Esses benefícios refletem não apenas na qualidade dos projetos, mas também no desenvolvimento econômico e na segurança dos profissionais.

Para a indústria da construção civil, a presença de trabalhadores qualificados traz vantagens substanciais. Primeiramente, a eficiência e a qualidade da execução de projetos tendem a aumentar significativamente. Trabalhadores treinados e experientes têm um melhor entendimento das práticas e dos procedimentos, o que leva a menos erros e retrabalho. Além disso, a colaboração entre os membros da equipe é mais eficaz, resultando em uma melhor coordenação e comunicação entre os profissionais envolvidos, como arquitetos, engenheiros e operários (ALMEIDA E VIANA, 2017).

Outro benefício importante é a segurança no canteiro de obras. Trabalhadores qualificados têm maior consciência das normas de segurança e são mais propensos a seguir as diretrizes estabelecidas, o que reduz o risco de acidentes e lesões no local de trabalho (TAVARES E COSTA, 2018). Além disso, a implementação de inovações tecnológicas, como a construção digital, pode melhorar a segurança ao permitir a simulação de riscos e a identificação antecipada de problemas.

No que diz respeito aos próprios trabalhadores, a qualificação traz diversas vantagens. Em primeiro lugar, a capacitação profissional tende a resultar em melhores oportunidades de emprego e em salários mais elevados. Trabalhadores qualificados são mais valorizados no mercado de trabalho e têm mais chances de progredir em suas carreiras (MINEO, 2019).

Além disso, a qualificação multidisciplinar abre portas para profissionais que desejam diversificar suas habilidades e buscar novas áreas de atuação. Essa versatilidade pode ser especialmente valiosa em um setor como a construção civil, que engloba uma variedade de disciplinas e demandas interdisciplinares (FERNANDES E MOURA, 2012).

O treinamento online e as plataformas de aprendizado tornam a educação e o desenvolvimento contínuo mais acessíveis para os trabalhadores (MENEZHIN, 2017). Isso significa que os profissionais podem adquirir novos conhecimentos e habilidades sem interromper seu trabalho ou comprometer seus horários.

Em suma, a mão de obra qualificada na construção civil resulta em benefícios significativos para a indústria e para os trabalhadores, promovendo eficiência, qualidade, segurança e progresso profissional. A busca pela qualificação é, portanto, uma estratégia vantajosa para todos os envolvidos no setor da construção.

5 CONCLUSÃO

A qualificação da mão de obra na construção civil é um fator crítico para o sucesso e o desenvolvimento sustentável do setor. Neste artigo, exploramos a importância da mão de obra qualificada, as tendências emergentes na qualificação, o impacto nas práticas da construção civil e os benefícios para a indústria e para os trabalhadores.

Ficou claro que a qualificação dos profissionais na construção civil está intrinsecamente ligada à qualidade dos projetos, à eficiência na execução e à segurança no canteiro de obras. Trabalhadores qualificados têm um entendimento mais profundo das práticas e dos procedimentos, resultando em menos erros, retrabalho e acidentes. A coordenação e a comunicação entre os membros da equipe também são aprimoradas, contribuindo para a eficácia geral dos projetos.

As tendências emergentes na qualificação da mão de obra, como a construção digital, a qualificação multidisciplinar e o treinamento online, mostram que o setor está evoluindo para atender às demandas do mercado atual. A construção digital, por exemplo, permite a simulação de projetos e a identificação precoce de problemas, melhorando a eficiência e a segurança. A qualificação multidisciplinar capacita os profissionais para enfrentar desafios interdisciplinares.

O treinamento online e as plataformas de aprendizado tornam a educação acessível e flexível.

Os benefícios da qualificação não se limitam apenas à indústria da construção civil. Trabalhadores qualificados desfrutam de melhores oportunidades de emprego, salários mais altos e maior segurança no trabalho. Além disso, a qualificação multidisciplinar abre portas para a diversificação de habilidades e para o crescimento profissional.

Sendo assim, a busca constante pela qualificação da mão de obra na construção civil é uma estratégia vantajosa que resulta em eficiência, qualidade, segurança e desenvolvimento tanto para a indústria quanto para os trabalhadores. É essencial que tanto os profissionais como as empresas do setor invistam na capacitação e na atualização constante para acompanhar as

REFERÊNCIAS

Assaf, A. V., & Leal, M. J. S. (2008). **Avaliação da qualidade de projetos de edificações no Brasil. Revista da Construção**, 3(1), 85-99.

Di Serio, L. C., & Berto, R. M. (2006). **Política de recursos humanos na indústria da construção civil. Engenharia Sanitária e Ambiental**, 11(4), 392-400.

Alves, C. M. D. S. (2014). **Mão de obra qualificada e o desempenho na construção civil. Revista Eletrônica do Curso de Engenharia Civil**, 10(1),

1-10.

Fernandes, S. S., & Moura, J. P. (2012). **Gerenciamento de mão de obra na construção civil: Uma análise de práticas eficazes.** *Cadernos de Engenharia de Produção*, 3(2), 93-107.

Meneghin, R., & Gomes, A. N. (2017). **Treinamento de mão de obra na construção civil: Um estudo de caso.** *Revista Eletrônica do Curso de Engenharia Civil*, 13(1), 21-33.

Almeida, M. R., & Vianna, G. (2017). **Importância da mão de obra qualificada na construção civil: Um estudo de caso em empresas de pequeno porte.** *Revista de Engenharia, Design e Tecnologia*, 5(1), 160-171.

Oliveira, R. C., & Lima, M. M. (2014). **Análise da qualificação profissional na construção civil: Um estudo de caso na cidade de São Paulo.** *Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento*, 1(5), 27-38.

Menezes, A. B., & Martins, M. F. (2019). **Desenvolvimento de competências em trabalhadores da construção civil: Um estudo de caso em uma empresa de médio porte.** *Revista de Engenharia Civil*, 6(2), 61-71.

Tavares, L. M., & Costa, P. R. (2018). **Treinamento e desenvolvimento de mão de obra na construção civil: Um estudo comparativo entre empresas de pequeno e médio porte.**

Revista de Gestão e Projetos, 9(3), 124-137.

Gimenez, D. de S. ., & Quaresma, J. E. . (2021). **Importância da mão de obra qualificada na engenharia civil** . *RECIMA21 – Revista Científica Multidisciplinar – ISSN 2675-6218*, 1(1), e211949.

MINEO, André Ricardo Venâncio. **Qualificação da mão de obra no setor da construção civil** em Guarapuava-PR. 2019. 65 f. Trabalho de Conclusão

de Curso (Graduação) – Engenharia Civil. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Guarapuava, 2019.

Sacks, R., Eastman, C., Lee, G. e Teicholz, P. (2018) **Metodologia BIM Aplicada ao Projeto Estrutural: Análise de Interoperabilidade no Processo ArchiCAD/ETABS**, um guia para modelagem de informações de construção para proprietários, gerentes, projetistas, engenheiros e empreiteiros, 3ª edição, John Wiley & Sons Inc., Nova Jersey, Hoboken.

NEVES, Suzana A. **A qualificação da mão de obra para o aumento da produtividade em obras de construção civil: responsabilidades compartilhadas**. 124 f. Dissertação apresentada como requisito para Obtenção do grau de Mestre em Engenharia Civil, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Área de Concentração: Sistemas de Produção. Curitiba, 2014.

CORDEIRO, Cristóvão C. C.; MACHADO, M. I. G. **O perfil do operário da indústria da construção civil de Feira de Santana: Requisitos para uma qualificação profissional**. Universidade Estadual de Feira de Santana – Departamento de Tecnologia. Sitientibus, n.26, p.9-29, jan./jun. Feira de Santana, 2002.

COSTA, Luciano R.; TOMASI, Antônio P.N. **O canteiro de obras é escola. Formação de qualificação profissional na construção civil**. Revista Teoria e Sociedade, n.17, de julho de 2009.

[← Post anterior](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#) Venha

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil